

Каньоса Н. Г.,
Кам'янець–Подільський національний університет

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Для сучасного стану національної освіти характерним є процес модернізації як окремих її ланок, так і системи в цілому. Прийняття Закону України «Про освіту» в новій редакції актуалізує проблему вдосконалення підготовки педагогів нової формації. Відтак підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку потребує перегляду змісту, методів, засобів і форм організації пізнавальної діяльності. Зміни, що відбуваються в суспільстві, нові стратегічні орієнтири розвитку економіки, політики, соціокультурної сфери визначають нові вимоги до випускників закладів вищої освіти.

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти в контексті євроінтеграції України визначено проблему постійного підвищення якості освіти, модернізацію її змісту та форм організації освітнього процесу; впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. За орієнтир береться теоретична модель «інноваційної людини», випробувана у світі. Інноваційна людина – особа такого соціально–культурного розвитку, яка здатна творчо працювати, бути конкурентоспроможною в умовах сьогодення. Відповідно навчальний процес має бути трансформований у напрямі індивідуалізації освітньої взаємодії, навчання, формування творчого мислення і збільшення самостійної роботи студентів [2].

В Україні інноваційна діяльність передбачена проектом Концепції державної Інноваційної політики (2012) та Положенням «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (2012).

Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють включення людини в складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Саме тому основна увага у педагогічних колективах має приділятися питанням подолання консерватизму в підходах до освітньої діяльності й існуючих стереотипів педагогічної праці та процесу мислення в учасників освітнього процесу. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта здатна виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвинутою, самостійною, самодостатньою особистістю, яка керується в житті власними знаннями і переконаннями. Загалом, це більше потрібно суспільству, ніж освіті чи конкретній людині, бо без всебічно розвинутої особистості неможливо розбудувати ані основ демократії, ані досягти параметрів економічно розвинених країн [3].

Саме тому процес навчання, виховання та розвитку всебічно розвинутої особистості сьогодні розглядають як єдиний педагогічний процес, який сучасна педагогічна наука називає педагогічною технологією формування особистості.

Технологія – це, насамперед, форма реалізації людського інтелекту, де відображаються вміння людини використовувати сукупність знань про методи і засоби проведення певного виробничого процесу, в результаті якого відбувається якісна зміна того, що є суб'єктом технології. Технологія не допускає варіативності, її головне призначення – отримати гарантований результат. Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації освітнього процесу; закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує науково–обґрунтований проект освітнього процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й виховання. Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до очікуваних результатів [1].

- Інновації в освіті прийнято ділити на такі групи:
- інновації в змісті освіти (навчальні програми, підручники, посібники тощо);
 - інновації в технології процесу освіти;
 - інновації в організації освітнього процесу;
 - інновації в системі управління освітою.

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, що ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях.

Освіта є тим соціальним інструментом, через який передаються і реалізуються базові культурні цінності та цілі розвитку суспільства. Вона є активним прискорювачем культурних змін і перетворень як у суспільстві, так і в житті окремої особистості.

Система освіти як частина суспільної системи перебуває під впливом багатьох чинників, одні з яких потребують структурних змін у ній, інші – змістових, технологічних удосконалень.

Виділяють визначальні ознаки інноваційного супроводу освітнього процесу, а саме:

- демократичність – можливість урахування різних підходів, точок зору, колегіальність у прийнятті певного рішення;
- ситуація вибору – створення декількох варіантів програм, моделей діяльності, технологій, які забезпечують передумови для свідомого вибору;
- самореалізація – розкриття особистісного потенціалу кожного учасника педагогічного процесу;
- співтворчість – спільна діяльність суб'єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних результатів;
- синергетичність – нелінійність, нестабільність як процесуальні характеристики та самоорганізація системи науково-методичного супроводження [3].

Таким чином, освіта є способом соціалізації особистості й забезпечення наступності поколінь, середовищем спілкування та залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки. Освіта прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, індивідуальності та суб'єкта, забезпечує формування духовності в людині та її світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
2. Дубасенюк О.А. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. *Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін* : зб. наук.-метод. праць / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: ЖДУ, 2004. С. 3–14.
3. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність: <http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/151-2010-03-22-13-05-06>